

எடுத்துரைப்பியல் நோக்கில் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகரின்
குறும்புதினங்கள்
Narratological Perspective of the Novellas of Pattukkottai Prabakar

எஸ். பரமேஸ்வரி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வுத்துறை, அ. வ. அ.கல்லூரி, மன்னன்பந்தல், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

S. Parameshwary, Tamil Research Scholar, A.V.C.College, Mannanpandal, Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5510-9439>

முனைவர் இரா. மஞ்சளா, இணைப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, அ. வ. அ.கல்லூரி, மன்னன்பந்தல், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Manjula, Assistant Professor of Tamil, A.V.C.College, Mannanpandal, Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6084-3551>

DOI: 10.5281/zenodo.19684187

Abstract

Literature is primarily rooted in the lives of the people. While the narrative elements of literature are drawn from human experience, they distinguish themselves primarily by the way they are narrated. When events are recounted exactly as they occurred—in a strictly factual manner—the story often fails to resonate with the human psyche or provide aesthetic pleasure. It is the diverse narrative techniques employed in storytelling that captivate and engage the reader. Though a multitude of writers populate the realm of narrative literature, only a few attain the status of celebrated literary figures. Only an author attains such acclaim because of the exceptional quality of the narrative technique in their work. In this regard, Pattukkottai Prabhakar stands out as a writer who, by focusing intently on the craft of storytelling, has earned the universal admiration of his audience. Both his literary works and the thematic content they explore are distinctively different from those of his contemporaries. The public hails Pattukkottai Prabhakar as an exceptional writer. He possessed a narrative style characterised by its distinctiveness. This article examines the specific narrative strategies and techniques employed by Pattukkottai Prabhakar, analysing them through the lens of the elements that constitute the art of storytelling.

Keywords: Pattukkottai Prabakar, Narrative Method, Novellas.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியம் மக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மக்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து எடுக்கப்படும் இலக்கியத்தின் கதைக்கூறுகள் சொல்லும் வகையில் வேறுபட்டு விளங்குகின்றது. நிகழ்வுகளை உள்ளதை உள்ளவாறு சொல்லும்போது அக்கதை மக்கள் மனதில் தங்கி இன்புறுத்துவதில்லை. மாறாக சொல்லும் வகையில் பயன்படுத்தப்படும் வேறுபட்ட முறைகள் கதைகளைக் கேட்போர் அல்லது வாசிப்போரை ஈர்க்கவல்லதாக அமைகின்றது. கதை இலக்கியத்தில் பல்வேறு படைப்பாளர்கள் இருந்த போதும் ஒரு சில படைப்பாளர்களே கொண்டாடப்படும் படைப்பாளர்களாக உள்ளனர். இயல்பில் கொண்டப்படும் படைப்பாளனாக ஒருவர் உருவாவது அப்படைப்பில் செலுத்தப்பட்டிருக்கும் கதை சொல்லும் முறைமையில் அமைந்துள்ள சிறப்பைக் கருத்தில் கொள்வதாலே ஆகும். அவ்வகையில் கதை சொல்லும் முறைமையில் கவனம் செலுத்தி அனைவராலும்

பாராட்டப்பட்டவர் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர். இவருடைய படைப்பும் படைப்புப் பொருண்மையும் பிற படைப்பாளர்களின் படைப்பிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை. மக்களால் சிறந்த படைப்பாளி என்று பாராட்டப்பட்ட பட்டுக்கோட்டை பிரபாகரின் கதை சொல்லும் முறை முற்றிலும் வேறுபட்ட தன்மையைக் கொண்டவையாகும். அவ்வாறு கதையின் எடுத்துரைப்புக் கூறுகளின் அடிப்படையில் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பயன்படுத்தியுள்ள உத்தி முறைகள் குறித்து இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், எடுத்துரைப்பு முறை, குறும்புதினங்கள்.

முன்னுரை

ஒரு படைப்பு கதைக்கரு, கதை மாந்தர்கள், கதைக்களம் என்னும் அடிப்படைக் கூறுகளைக் காட்டிலும் அது சொல்லப்படும் முறையாலும் கதையை நகர்த்தும் தனித்த வழிமுறையாலும் வெற்றியடைகிறது. புதினம் படைக்கும் போது கையாளப்படும் உத்திகளை புதின உத்திகள் என்கிறோம். இவ்வுத்திகள் எழுத்தாளரின் எடுத்துரைப்புச் சிறப்பை உணர்த்துகின்றது. புதினத்தில் கையாளும் உத்திகளால் புதினம் தனிச்சிறப்பைப் பெறுகிறது. அவ்வாறான, கதை சொல்லும் உத்தி மூலம் ஆசிரியரின் மொழித்திறனும், எழுத்தாற்றலும் வெளிப்படுவதோடு அல்லாமல் கலைப்படைப்பும் சிறப்புறுகின்றது. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகரின் குறும்புதினங்களின் தலைப்பு, நனவோடை நிலை கதையாடல் முறை, கதைக்குள் கதை, எழுத்து நடை, படிம உத்தி, செவிப்புல உத்தி, தொடு உணர்வு உத்தி, குறியீடு, தொன்மம், மெய்ப்பாட்டு உத்திகள் என்று சிறப்பு கருதிய நிலையில் எடுத்துரைப்பு அமைப்பால் வெற்றியடைந்த புதினங்களின் எடுத்துரைப்புக் கூறுகளை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

எடுத்துரைப்பியல்

பதினாறாம் நூற்றாண்டு உலகம் முழுவதும் அறிவியல் வளர்ச்சி வளரத்தொடங்கிய காலம். ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சி உலகம் முழுவதும் பரவத் தொடங்கிய காலம். உரைநடை வளர்ச்சியின் காரணமாக சிறுகதை, புதின இலக்கியங்கள் மேலோங்கியிருந்தன. அப்புதினங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கதை நகர்வு முறைக்கான உத்தியை வகைப்படுத்தி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வகுக்கத் தொடங்கினார்கள். அவ்வகையில் அது பல்வேறு அறிவியல் அடிப்படை இலக்கியக் கோட்பாடுகளாக உருவெடுத்தன. அவற்றில் ஒன்றுதான் எடுத்துரைப்பியல் கோட்பாட்டு அடிப்படையில் புதினங்களை இனங்காணுதல் என்பதாம். 'கி.பி.5 ஆம் நூற்றாண்டில் அரிஸ்டாட்டில் போன்ற கிரேக்க மேதைகளால் எழுப்பப்பட்டது. பின் 18ஆம் டெகா மெரான் என்ற புத்தகத்தின் வாயிலாக ட்வெட்டான் டோராவ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது' (மகாலெட்சுமி, நா.) என்ற கூற்றுப்படி கி.பி. 5 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தொடங்கிய இவ்வடிப்படை அணுகுமுறை பிற்காலத்தில் மேலோங்கி வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை அறியமுடிகிறது. புதினத்தின் கதை சொல்லும் முறையை ஒரு அடிப்படை அணுகுமுறையில் உற்று நோக்குவதே இவ்வெடுத்துரைப்பியல் முறையாகும். கதை என்பது சொற்களால் புதினங்களாகக் கோர்க்கப்பெற்றுள்ளது. அது வழிநடத்தும் ஒரு உயிருள்ள பிம்பங்களாக வாசிக்கிறவர்கள் மாறுகிறார்கள். அச்சொற்களின் கூட்டை பனுவல் என்று அழைப்பார்கள். 'எடுத்துரைப்பியல் என்பது பனுவல்கள் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள' (தி. கு. ப.367) என்பனவாம். கூட்டாகச் சேர்திருக்கும் சொற்கள் நிகழ்த்தும் மாயம் ஒரு கதையாக உருவெடுக்கின்றது. அதற்கு சில உத்திகளை படைப்பாளர் கையாளுகின்றார். அவ்வுத்தியே எடுத்துரைப்பியலின் வடிவ ஒழுங்கான கதை சொல்லும் முறையாகும்.

கதை சொல்லும் உத்தி

உத்தியே கதையை வழிநடத்துகின்றது. சிறந்த கதைக்கரு, கதை மாந்தர்கள், கதைக்களங்களை விட சிறந்த உத்தி வாசகர்களை மெய்யமக்குகிறது எனலாம். இவ்வுத்தியை, தொல்காப்பியர், 'ஓத்த காட்சி உத்தி வகை விரிப்பின்' (தொல். மரபியல், நூ. 10) என்று சுட்டிச் செல்வார். இலக்கியமாக இருந்தாலும் இலக்கணமாக இருந்தாலும் அதன் வெளிப்பாட்டுத் தன்மையே உத்தி என்பதாம். காட்சிப்படுத்தும் திறத்தால் கதை சென்றடைகிறது. மேலும், 'இலக்கியம் இலக்கணம் முதலியவற்றின் திறம்பட வெளிப்படுத்தும் முறைக்கு உத்தி' என்பர் ஆய்வாளர்கள். (மேலை இலக்கிய சொல்லகராதி., ப. 34) கதை இயல்பில் உள்ள பொருண்மைதான். வெளிப்படுத்தும் முறையில்தான் அது சிறப்புப்பெறுகிறது. கூற வந்த பொருளை நேராக கூறாமல் சொல்லும் விதத்தில் புதுமையை ஏற்படுத்துகின்ற நிலையில் உத்தி உருவாகிறது. எவ்விதமான கலையும் உத்திகள் பலவற்றைப் பெற்று தான் எந்த படைப்பாளனும் தனக்குரிய பல உத்தி முறைகளை பயன் கொண்டு ஆக்கம் புரிகின்றான். பிற எல்லா கலைகளைக் காட்டிலும் இலக்கியம் ஏற்றமும் சிறப்பும் நிலையும் கொள்ளுதற்கேற்ப அதன் உத்திகளும் உயர்வும் பொருத்தமும் வகையும் பயிற்சியும் புதுமையும் கொண்டு அமைகின்றன. படைப்பாளன் இலக்கியத்தை உருவாக்கும் சூழலில் பல்வேறு கூறுகள் உத்தியாக அமைகின்றன வருணனை கற்பனை எதிர்மை முதலானவற்றை எடுத்துக்காட்டலாம். சில நோக்கம் கருதியும் பயன் எதிர்பார்த்தும் நயம் விரும்பியும் நிறைவு விழைந்தும் கையாளப்படுகின்ற நிலையில் உத்தியாக உருப்பெறுகின்றன. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் தமது குறும்புதினங்களில் படிமம், குறியீடு, தொன்மம், உள்ளூறை, இறைச்சி, மெய்ப்பாடு, உருவகம், சொல்லாட்சி கற்பனை, வருணனை புலன் மாற்றம், கூறியது கூறல், இலக்கணஉத்தி, தன்னைச் சுட்டல் உத்தி, தழுவல் உத்தி, பிரகடன உத்தி போன்ற உத்திகளைப் பயன்படுத்துகின்றார்.

படிம உத்தி அமைப்பு

ஆங்கிலத்தில் 'இமேஜ்' எனப்படுவதே தமிழில் படிமம் என வழங்கப்படுகிறது. ஆங்கிலச் சொல்லின் மூலம் இலத்தீன் மொழிச் சொல்லில் உள்ளது. படிப்பவர் உள்ளத்தில் படைப்பாளன் விதைக்கும் காட்சிகளே படிமம் எனப்படுகிறது. ஒரு படைப்பின் வெற்றிக்கு அதில் கையாளப்படும் படிமங்களே அடித்தளம் ஆகிறது எனலாம். மனத்தில் எழும் பிரதிபலிப்பு காட்சியோடு தொடர்புடையதாகும், அவ்வகையில் காட்சியாக அமையும் கலை வெளிப்பாடு படிமம் எனலாம். உள்ளம் உணர்ந்த ஒரு சொல்லோவியம் படிமமாகும். படைப்பாளன் மனத்தில் பல காட்சிகளும் அனுபவங்களாக பதிகின்றன. தன்னுடைய புலப்பாடு கற்பனை திறத்தாலும் வாசகர்களுக்கு உணர்த்துகிற பாங்கில் அமைவதே படிமம் எனப்படும். படைப்பாளன் உள்ளத்தில் பொதிந்துள்ள பழைய கருத்துக்களில் இருந்தும் அவருடைய சொந்த அனுபவங்களிலிருந்தும் அவ்வப்போது வெளிப்படும் புதுப்புது செய்திகள் வாயிலாகவும் தோன்றலாம்.

கட்புல, செவிப்புல உத்தி

வாசிப்பவர்கள் மனக்கண்முன் காட்சி தோன்றும்படி உருவாக்குதல். 'அதிகாலையில் மார்கழி பணியைப் பற்றி கவலைப்படாமல் குளித்து ஒரு புது மலராக உங்கள் வீட்டு வாசலில் ஏராள வர்ணன பொடிகள்' (ஆயிரம் முத்தங்களுடன், ப.68) மேலும், 'அலைகளுக்கு சமீபமாக மணலில் அவர்கள் அமர்ந்தார்கள்' (ஆயிரம் முத்தங்களுடன், ப. 247) மேற்கண்ட கட்புல படிம உத்திகளை கையாளுகிறார். கடல் அலை என்பதில் காதுகளால் கேட்கப்படும் ஓசைப்புலன் உணர்வை காட்டுகிறார். செவிப்புல படிம உத்தி காதில் கேட்பதாகும்.

தொடு உணர்வு உத்தி

சொற்கள் பனுவல்களாக கதையில் இடம்பெற்றுள்ளது. அச்சொற்களை வாசிப்போர்க்கு உணர்வுகள் மேலெழச் செய்கிறது. 'நீங்கள் திடீரென்று முத்தம் கொடுத்தபோது இயற்கையாக பெண்ணுக்கு இருக்கிற, இருக்க வேண்டிய எச்சரிக்கை உணர்வு விழித்துக் கொண்டது' (ஆயிரம் முத்தங்களுடன், ப. 205) இக்காட்சிப்பதிவில், தொடுவதால் உணரக்கூடிய படிமங்களைத் தொடு உணர்வு படிமங்களாகக் காட்டுகிறார்.

குறியீடு உத்தி

இலக்கிய படைப்பாளன் மேற்கொள்ளும் உத்திகளில் குறியீடும் ஒன்று இலக்கிய இன்பத்தை நுணுகி காண்போருக்குப் பெரும் விருந்தளிப்பது படைப்பாளன் திறனுக்கு மேலும் அழகுட்டுவது போலாகும். மேலை நாடுகளில் சென்ற நூற்றாண்டுகளிலேயே வளம் பெற்று விட்டபோதிலும் இலக்கியத் திறனாய்வில் அண்மைக் காலத்தில் சிறப்பு பெற்றுள்ளது. மனித மனத்தில் படிந்து போயிருக்கும் நினைவிற்கு வழக்கமான பொருளில் அடையாளம் எதுவோ அது அந்த பொருளின் குறியீடு என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு காட்சியில் ஒன்றை நேரடியாகச் சுட்டாமல் மறைமுகமாகச் சுட்டி வெளிப்படுத்துவது குறியீட்டு உத்தியாகும். இதில் ஒன்றை மற்றொன்றுடன் பொருத்திக் காண்பிக்கப்படும். 'குறியீடு என்பது சொல்லவந்ததை நேரடியாகச் சொல்லாமல் சில குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி வாசகர் புரிந்து கொள்ளச் செய்கிற ஒரு முயற்சியாகும்' (படைப்புகலை., ப. 35) என்பர் ஆய்வாளர்கள். பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் குறு நாவல்களில் பல்வேறு சமுதாய சிந்தனைகள் குடும்ப சிக்கல்கள் வாழ்வியல் முறைகளில் உத்திகளாக பயன்படுத்துகிறார். இதோ என் இளவரசி, இது புதுயுகம், மனசுக்குள், நான் உன்னை போன்ற குறும்புதினக் கதைகளில் இவ்வுத்தியைக் கையாளுகிறார். புதுயுகம் கதையில், "என் இளமையும் என் கணவரை விட்டு பிரிந்த பிறகு மோதுகின்ற உணர்ச்சிகள் என்னும் ராட்சச பேய்களுமே முக்கிய காரணங்கள்..." (புதுயுகம், ப.294). தான் கூறக் கூறக் கருதிய கருத்தை மற்றொன்றின் வாயிலாக புலப்படுத்துவது காணலாகிறது.

தொன்ம உத்தி

சமயம், நாட்டுப்புறப் பாடல் மானிடவியல், சமுதாயவியல், உளவியல், பகுப்பாய்வு, நுண்கலைகள் ஆகியவற்றில் இன்று திறனாய்வு நோக்கில் இச்சொல் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒன்றை கதையாக்கி நம்ப முடியாத கூறுகளை உள்ளடக்கிக் கூறிவிட்டால் அது தொன்மம் எனப்படும் வடிவம் பெறுகிறது. தொன்மையானது தொன்மம். 'தொன்மம் என்ற சொல்லுக்கு புராணம், பழமை, பழங்கதை, பழைய வரலாறு, பழைய நிகழ்ச்சி, பழைய கதையை வலியுறுத்திக் காட்டும் கதைகள் என்று பொருள்கள் சொல்லப்பட்டு வருகின்ற' (இலட்சுமிதேவி, க) இவ்வாறு பழங்கதைகளை புதிய படைப்புகளில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சொல்வது தொன்ம உத்தியாகும். இதனை பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பூ மட்டும் புயலோடு என்னும் படைப்பில், "கொப்பையம்மன் கோயில் பிரகாரத்தில் உட்கார்ந்ததும் அவர்களைத் தட்டிலிருந்து வாழைப்பழம் தந்து மிரட்டலாகப் பார்த்தனர்" (பூ மட்டும் புயலோடு, ப. 26) என்ற காட்சியின் வழியாகவும், "தாலி ஒன்னு மட்டும் வாங்கி வச்சிட்டா போதும்..." (பூ மட்டும் புயலோடு., ப 29) என்ற இடங்களிலும் காட்சியின் சூழலில் தாலி சூடல் என்னும் பழமையையும் கொப்பையம்மன் வழிபாட்டு முறைமைகளையும் நம்பிக்கையும் கொண்ட காட்சிகளைப் பயன்படுத்துக் காண முடிகிறது.

மெய்ப்பாட்டு உத்திகள்

இலக்கியம் மனித உள்ளத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு நுண்கலை இக்கலை தன் கருத்தாலும் நடையாளும் சுவையாலும் படிப்பவரை தன் வயப் படுத்துகின்றது இதில்

காணப்படும் கலை மெய்ப்பாடு எனப்படுகிறது.மெய் என்றால் உடம்பு. பாடு என்றால் தோன்றுவது. உடலில் தோன்றும் மாறுபாடுகளை மெய்ப்பாடு என்பர். இதனை, புன்னகை செய் தோழி என்னும் கதையிலும், பிரியமான பெண்ணே என்னும் கதையிலும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.

"நான் வாழ்க்கையில் முதல்முறையாக அழுதேன்...." (புன்னகை செய் தோழி., ப. 180)

"இரு என்று ஒரு முறை அவளை இறுக்கமாக அணைத்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டு விடுவித்தான்..." (பிரியமான பெண்ணே., ப. 219)

"நினைவுகளை கசக்க துவங்குவதற்குள் அவளே விழிகளை விரித்து நீங்க.... நி...என் சுந்தர் இல்லை என்றாள்....." (பிறகு காதல் செய்., ப. 276)

"தியாக சிந்தனை உள்ள இளைஞர்கள் வாழ்க்கை கொடுக்கலைன்னா எப்படி அவங்க வாழ்க்கை அப்படியே கருகி போகும்னு சொல்றியா? சிரித்தான் பன்னீர்செல்வம்... (மனசுக்குள் நான் உன்னை.... "ப. 136)

"அவர் தேகம் முழுக்க சிலிர்த்தாள் கண்கள் கிறங் கினால் உடல் சூடு ஏறி எத்தனை வருடங்களாக ஏங்கி எதிர்பார்த்தல்... (மீண்டும் ஆரம்பிக்கலாம், ப. 124)

மேற்கண்ட இடங்களில் நகை, அவலம், இளிவரல், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம் முதலான மெய்ப்பாட்டு உத்திகளைக் காணமாறு படைத்திருக்கிறார் ஆசிரியர்.

வர்ணனைப் பயன்பாடு

வருணனை என்பது புலன்களால் உணர் வனவற்றை அல்லது புலன்களின் வாயிலாக உணரும் காட்சிகளை சொற்களில் மொழிபெயர்த்து காட்டுவதாகும். படைப்பாளன் ஆளுமையால் உருவாக்கிக் கொண்ட தனித்திறனைக் காட்ட முனைவதால் இலக்கிய உத்திகளில் ஒன்றாக வருணனை தனித்துவம் பெறுகிறது. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர்குறு நாவல்களில் கடல், காடு, மயில், நிலா, மருத நில அமைப்பு, சாலைகள் இவைகளை இட வர்ணனை கால வருணனை போன்றவற்றின் வாயிலாக எடுத்துக்காட்டும் உத்தி முறைகளைக் கையாண்டுள்ளார். பூ மட்டும் புயலோடு என்னும் கதை பெயரிலேயே இயற்கையோடு இயைந்ததுதான் மனித வாழ்க்கை என்பதை உருவப்படுத்துகிறார்.

"இரண்டு பறவைகளும் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்வது போல் இருக்கிறது..." (ஆயிரம் முத்தங்களுடன், ப.162)

"அரிச்சந்திரன் போல மல்லிகை பூ வாசனைக்கும் ஒன்று அடித்தது தலையில் வைத்துக்கொண்ட போது உதிர்ந்த சில இதழ்களை..." (புன்னகை செய் தோழி, ப. 162)

"சூடான காற்றை கூந்தலுக்கு நடுவில் பரவ விட்டு ஈரத்தை உலர்த்தி கொண்டிருந்தாள் மேற்கண்டதில் வருணனை உத்தி பயன்பாடுகளைக் கையாண்டுள்ளார்" (புதுயுகம், ப 227)

தழுவல் உத்தி

இலக்கிய படைப்புகளில் ஒன்று தகவல் ஆகும். ஓர் இலக்கிய படைப்பை மற்றொரு மொழி பயன்பாட்டிற்கு இடையே மாற்றுவதும் ஓர் இலக்கிய படைப்பிற்கு மற்றோர் உரு கொடுத்தலும் அது தழுவலாகும். பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பல்வேறுபட்ட முன்னோடி நாவல், சிறுகதை போன்றவற்றிலிருந்து முதன்மை, துணைமை மாந்தர்கள்,சமூக சிக்கல் போராட்டம் போன்றவைகளை தழுவல் உத்தியாக பயன்படுத்தியுள்ளார்.

முடிவுரை

உத்திமுறைகள் பலவற்றைக் கொண்ட படைப்பு ஒப்பற்றப் படைப்பாக உருவாகிறது. அது கதைக்கரு, கதை மாந்தர், கதைக்களன் என்னும் அமைப்பைவிட சிறந்த நிலையைப் பெறுகின்றது. படைப்பாளன், இலக்கியத்தை அளிக்கும் முறையில் உள்ள பல கூறுகள்

உத்தியாக கருத்தக்கன ஆகும். எடுத்துரைப்பியலின் முக்கியத்துவம் என்பது வெறும் பனுவல்களான சொற்களைப் பயன்படுத்தல் மட்டும் இல்லை. அங்கு சொற்களுடன் கூடிய பல்வேறு உத்தி முறைகள்தான் கதையைக் கூர்மையாக்குகின்றது. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பனுவல்களை முறையாக அமைத்துள்ளார். காட்சிகளில் அவர் எடுத்து வைக்கும் அமைப்பு சிறப்புடையது. ஒவ்வொரு காட்சியிலும் அவர் அத்தகைய உத்தி முறையைக் கையாளுகிறார். வருணனை, கற்பனை, எதிர்மை போன்ற பல கூறுகளை பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பயன்படுத்தியுள்ளார். கதை சொல்லும் உத்தியை அதன் கதைக்கருவை வெவ்வேறு நிலைகளில்னின்று அவதானித்து செல்லும் தன்மையைக் கையாளுகிறார். கட்டபுலன் மற்றும் செவிப்புல உத்தியில் காட்சியை மையமாக்கி இழையோடச் செய்கிறார் பட்டுக்கோட்டைப் பிரபாகர். அவருடைய படிம உத்தி என்பது காட்சிப்படுத்துதலில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றது. குறியீடாகக் காட்சியைக் கொண்டு செலுத்தும் இவருடைய முறையானது சிறப்பாக உள்ளது. படைப்பாளன் மனதில் எழுகின்ற பிரதிபலிப்பு காட்சியோடு தொடர்புடையதாகும் அவ்வகையில் காட்சியாக அமையும் கலை வெளிப்பாடாக ஒட்டி அமைந்துள்ளது. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் அமைக்கும் பல காட்சிகளும் அனுபவங்களும் சிறப்பாகப் புலப்படுகின்றன. இது, கற்பனையை உணர்த்தும் தன்மையில் உள்ளது. படைப்பாளன் உள்ளத்தில் குவிந்திருக்கும் பழைய கருத்துகளில் இருந்தும் அவனுடைய சொந்த அனுபவங்களிலிருந்தும் உத்தியாக உருப்பெறும் விதங்களை காண முடிகின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] ஈஸ்வரன், ச. *இலக்கியக் கொள்கைகள்*. கௌரா பதிப்பகம், சென்னை, 2020.
- [2] இலட்சுமிதேவி, க. “தமிழ் இலக்கியங்களில் தொன்மம்.” MJSSH ஆய்விதழ், பகுதி 6, வெளியீடு 1, ஜனவரி 2022.
- [3] சச்சிதானந்தம், வை. *இலக்கியமும் உளவியலும் ஒப்பிலக்கியம்*. தமிழ்ப் புத்தகாலயம், 1985.
- [4] சச்சிதானந்தம், வை. சங்க இலக்கியம் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம்: ஆய்வு கட்டுரைகள் (தமிழ்ப்பிரிவு). அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலைநகர், சிதம்பரம், 2017.
- [5] சுதந்திரமுத்து, மு. *படைப்புக்கலை*. அறிவுப் பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [6] சுப்பிரமணியன், சா.வே. *தமிழ் இலக்கியக் கொள்கைகள்*. உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.
- [7] சொக்கலிங்கம், சி. *தமிழன்பன் கவிதைகளில் சமூகம்*. காந்தி பதிப்பகம், பட்டுக்கோட்டை.
- [8] ஞானமூர்த்தி, தா.ஏ. *இலக்கியத் திறனாய்வியல்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2020.
- [9] *தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம்*. உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிலையம், சென்னை, 1993.
- [10] பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர். *குறு நாவல்கள்*. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 2002.
- [11] பாலசுப்ரமணியன், கு.வெ. *நற்றிணை*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [12] மகாலெட்சுமி, நா. “எடுத்துரைப்பியல் வகை திறனாய்வும் அதன் பல்வேறு நிலைகளும்.” *புதிய அவையம்*, பகுதி 9, வெளியீடு 1, ஜூன் 2025.
- [13] மாணிக்கவாசகன், ஞா. *புறநானூறு (மூலமும், உரையும்)*. உமா பதிப்பகம், சென்னை.
- [14] ரவி, பா., மற்றும் இரவிச்சந்திரன், தி.கு. “எடுத்துரைப்பியல் நோக்கில் சிலப்பதிகாரக் கிளைக்கதைகள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, வெளியீடு 3, 30 ஜூலை 2022, பக். 367. DOI: 10.34256/irjt22354.
- [15] மெல்வின் எல். டி. ஃப்ளூர். *சோசியலஜி ஹியூமன் சொசைட்டி*. ஸ்காட் ஃபோர்மேன் அண்ட் கம்பெனி, இங்கிலாந்து, 1973.

[16] சுரஜித் சென்குப்தா. இன்றோடுக்டரி சோசியலஜி. ராவத் பப்ளிகேஷன்ஸ், ஜெய்ப்பூர், 1987.

References

- [1] Eeswaran, S. *Ilakkiya Kolkaigal*. Gauraa Pathippagam, Mudhal Pathippu, Chennai, 2020.
- [2] Ilatchumidevi, K. "Tamil Ilakkiyangalil Thonmam." *MJSSH Aayvithazh*, Paguthi 6, Veliyidu 1, January 2022.
- [3] Sachithanandam, Vai. *Ilakkiyamum Ulaviyalum Oppilakkiyam*. Tamil Puththakaalayam, 1985.
- [4] Sachithanandam, Vai. *Sanga Ilakkiyam Pannaatu Karutharangam: Aayvu Katturaigal (Tamil Pirivu)*. Annamalai Palkalaikazhagam, Annamalainagar, Chidambaram, 2017.
- [5] Suthanthiramuthu, Mu. *Padaippukkalai*. Arivup Pathippagam, Chennai, 2014.
- [6] Subramaniyan, Sa. Ve. *Tamil Ilakkiya Kolkaigal*. Ulaga Thamizh Araichi Niruvanam.
- [7] Chokkalingam, Si. *Tamilanban Kavithaigalil Samoogam*. Gandhi Pathippagam, Pattukkottai.
- [8] Gnanamoorthi, Tha. E. *Ilakkiya Thiranaayviyal*. Paari Nilayam, Chennai, 2020.
- [9] *Tolkappiyam*. Porulathikaram. Ulaga Thamizh Araichi Nilayam, Chennai, 1993.
- [10] Pattukkottai Prabhakar. *Kuru Naavalgal*. Poombukar Pathippagam, Chennai, 2002.
- [11] Balasubramaniyan, Ku. Ve. *Natrinai*. New Century Book House, Chennai.
- [12] Mahaletchumi, Na. "Eduthuraippiyal Vagai Thiranaayvum Athan Palveru Nilagalum." *Puthiya Avaiyam*, Paguthi 9, Veliyidu 1, June 2025.
- [13] Manickavasagan, Gna. *Purananooru*. Uma Pathippagam, Chennai, 2005.
- [14] Ravi, Pa., and Ravichandran, Thi. Ku. "Eduthuraippiyal Nookkil Silappathikarak Kilaikkathaigal." *Sarvadesa Tamil Aayvithazh*, Thoguthi 4, Veliyidu 3, 30 July 2022, p. 367. DOI: 10.34256/irjt22354.
- [15] Melvin L. De Fleur. *Sociology Human Society*. Scott Foreman and Company, England, 1973.
- [16] Surajit SenGupta. *Introductory Sociology*. Rawat Publications, Jaipur, 1987.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.